

РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ЕГО
ХАРАКТЕРИСТИК

Бахромова Мадинахон

Магистрант Ферганского государственного
университета

Рахимова Хаятхон

Магистрант Ферганского государственного
университета

Аннотация В данной статье освещается содержание и сущность понятия гражданское общество, подчеркивается, что гражданское общество противопоставляется политико-идеологическому, особенно авторитарному обществу, являются ценностями семьи, собственности, личности, свободы, гражданского общества. Были проанализированы особенности, характеризующие гражданское общество, классические и современные подходы к изучению вопросов гражданского общества, а также различные точки зрения ученых, а также рассмотрены основы развития гражданского общества.

Ключевые слова: гражданство, общество, социальная потребность, принцип свободы, Теория справедливости, демократическая политика, концепция развития гражданского общества.

Annotation This article highlights the content and essence of the concept of civil society, emphasizes that civil society is opposed to a political and ideological, especially authoritarian society, are the values of family, property, personality, freedom, and civil society. The features characterizing civil society, classical and modern approaches to the study of civil society issues, as well as various points of view of scientists, were analyzed, and the foundations of the development of civil society were considered

Keywords: citizenship, society, social need, principle of freedom, Theory of justice, democratic politics, concept of civil society development.

Введение. Сегодня как никогда важно сформировать гражданское общество, состоящее из реальных граждан, то есть людей с правовой и политической культурой, находящихся в тесной связи и опирающихся на моральную культуру.

Я возьму это из новой конституции. Кашамн 10 ряд
Итак, гражданское общество – это свободное гражданское общество, в котором приоритет отдается интересам каждого человека, формируется атмосфера уважения к правовым традициям и законам, уважаются общечеловеческие ценности, безоговорочно гарантируются права и свободы человека, создаются механизмы эффективного общественного контроля над органами государственной власти, человеческий фактор и человеческие отношения опираются на глубокие духовно-культурные ценности. Также гражданское общество-это саморазвивающееся Открытое общество, и центральное место в нем занимает человек.

Анализ литературы. Исходя из вышесказанного, гражданское общество противопоставляется политико-идеологическому, особенно авторитарному обществу. Семья, собственность, личность, свобода, право, закон-ценности гражданского общества.

Также Д.Грин определил характеристики, которые демонстрируют гражданское общество, как:

- роль активной позитивной деятельности и труда в системе потребностей общества и личности должна иметь особое содержание. Решение системы социальных потребностей и интересов на основе труда;
- определение содержания общества, сущности закономерностей его развития через отношения частной собственности;
- частная собственность как совокупность всех форм собственности и особое место в ее охране принадлежит закону, государственной власти;
- юридически равный статус граждан и равенство перед законом.

- установление справедливой судебной системы в обществе и ее превращение в офис-хранитель, защищающий граждан;
- ограничение государственного вмешательства в частную жизнь и экономическую деятельность человека в рамках закона. Существование правовой государственности;
- имущественная и экономическая независимость личности от государственной власти;
- что государство, государственные учреждения и граждане могут вступать в отношения равноправных субъектов права, что они могут выступать в качестве равных сторон в суде. Создание механизмов гарантирования и приоритетного обеспечения прав граждан;
- наличие структурных институтов гражданского общества, в том числе системы органов самоуправления граждан;
- высокое духовно-культурное и нравственное развитие общества обусловлено тем, что отношения между людьми строятся в рамках взаимоуважения, веры, уважения к ценности личности.

В то же время, наряду с классическими подходами к изучению вопросов гражданского общества, безусловно, необходимо изучать и современные подходы. Интерпретация гражданского общества через свободу согласно этому подходу Д.Лежит в основе исследований Грина. В его учении основное внимание уделялось “обществам взаимопомощи”. Он утверждает, что это самоуправляемые ассоциации, созданные рабочими с целью оказания финансовой помощи своим членам с целью пережить трудные времена. Философия этих ассоциаций резко контрастирует с щедростью, основанной на пожертвованиях. Эти ассоциации представляют собой союзы граждан, которые несут ответственность за оказание помощи своим членам в случае необходимости, а не с целью оказания помощи другим.

Среди исследований встречаются интерпретации гражданского общества как важного фактора установления справедливости. Так, американский

философ Джон Роулз в своей работе "Теория справедливости" (theory of Justice) выделяет два принципа справедливости. Справедливость, по его мнению, означает, во-первых, равноправие всех по отношению к системе основных свобод в гражданском обществе. Во-вторых, 18 юридически равенство в условиях социальной и экономической нестабильности означает, что возможности открыты и равны для всех .

Канадский ученый У., проанализировавший структуру гражданского общества. В отличие от других ученых, Кимлика рассматривает семью, а также Церкви, союзы, этнические ассоциации, кооперативы, экологические организации, соседей, вспомогательные группы и политические партии как часть гражданского общества.

Следовательно, поскольку волонтерство или добровольчество признается основным из факторов, формирующих гражданское общество, включение семьи в состав гражданского общества имеет важное значение.

Ш.Мюфф и М.Принимая во внимание вышеизложенное, Уолзер разъясняет свое видение следующим образом: гражданство, которое делает демократическую политику реальностью, может быть воспитано только в социальных сетях гражданского общества. Именно в семье, которая является небольшой частью общества, формируется личность человека, его воля и способность быть буквально гражданином, ведь именно в этих условиях воспитываются личная ответственность, добровольное самообладание и взаимная сплоченность, необходимые ответственному гражданину.

В работе Фараби "Город добродетельных людей" глубоко анализируется необходимость справедливого права в управлении страной, сущность формирования активного гражданского общества. В стране с совершенными законами справедливость, права человека неизбежно будут иметь приоритет. Подобные идеи выдвигали и широко применяли на практике Ибн Сина, Беруни, хорезмийцы, Амир Темур, Алишер Навои, Бабур и другие.

В результате длительного исторического развития сформировалось современное понимание гражданского общества. Хотя сегодня построение гражданского общества в Узбекистане является исторической традицией, оно рождается в совершенно новых исторических условиях как синтез передового опыта мировой государственности и многотысячелетних национальных традиций, то есть в гармонии свободы и нравственности, свободы и воспитания, законопослушия и политико-правовой активности, хурритизма и строгой дисциплины формируется гражданское общество.

Следовательно, гражданское общество-это общество, в котором поддерживается и устанавливается строгий порядок не только силой принуждения государства, но и самими гражданами, которые являются его членами. Такое общество отличается высокой степенью самоорганизации. Сильное влияние государства на гражданское общество не требуется. Государство должно находиться под контролем такого общества. Ведь он будет существовать за счет налогов, взимаемых с граждан, предприятий и учреждений. Это общество контролирует не только свою политическую, культурную, но и экономическую, социальную жизнь. Не все общество можно назвать гражданским обществом. Гражданское общество-это показатель высокого уровня социального развития государства.

Говоря об этом, стоит особо отметить, что 4 марта 2021 года наш уважаемый президент Шавкат Мирзиёев подписал указ Об утверждении Концепции развития гражданского общества на 2021-2025 годы.

Приоритетными направлениями концепции были определены:

- последовательное совершенствование правовых основ развития гражданского общества;
- содействие институтам гражданского общества и дальнейшее совершенствование механизма их государственной поддержки;
- создание необходимых условий для активного участия институтов гражданского общества в управлении государством и обществом;

- дальнейшее расширение участия институтов гражданского общества в реализации государственных социальных проектов;
- обеспечение открытости деятельности институтов гражданского общества.

Обобщая современные подходы, вместо заключения можно отметить, что подходы к гражданскому обществу отличаются друг от друга в разных аспектах. Если разделить исследования с периодической точки зрения, можно засвидетельствовать, что современные исследования, отражающие классические аспекты гражданского общества, отражают его исторические аспекты с целью детального раскрытия сущности проблемы. Ведь при изучении социально-экономических основ гражданского общества, разумеется, целесообразно будет обратиться к концептуальным основам возникновения и развития гражданского общества, охватывающим его ранние периоды, а точнее период социализации людей, период становления среднего слоя собственников, городского населения. Одним словом, гражданское общество—это восходящий индикатор от периода слабого развития к высокому уровню социальной цивилизации. Развитие гражданского общества служит процветанию народа и государства.

Использованная литература

1. T.Do'stjonov, S.Hasanov. O'zbekiston demokratik taraqqiyot yo'lida. – Toshkent.: Toshkent Moliya instituti, 2004.6 bet
2. Quldoshev A. Fuqarolik jamiyati taraqqiyotida O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasi. O'quv qo'llanma. –T.: O'zbekiston, 2020. 10-11 bet
3. Д.Грин. Возвращение в гражданское общество. Социальное обеспечение без участия государства/Пер. с англ. М.: Новое издательство, 2009. 26-бет.
4. Ролз Дж. Теория справедливости. Новосибирск, 1995.66-б.
5. Kymlicka W. Politics in the Vernacular. Nationalism, Multiculturalism, and Citizenship. 2019. 301-302-б.
6. Walzer M. The Civil Society. In: Dimensions of Radical Democracy: Pluralism, Citizenship and Community. Mouffe, Chantal, ed. London, Routledge. 1992.104-б.

